

La diplomacia científica en las economías emergentes: Un análisis fenomenológico del caso colombiano

Luisa Fernanda Echeverría King¹, Diana Alejandra González², Ernesto Andrade- Sastoque³

Traducción del siguiente artículo original de investigación: Echeverría King L.F., González D.A. y Andrade-Sastoque E. (2021). Science Diplomacy in Emerging Economies: A Phenomenological Analysis of the Colombian Case. *Front. Res. Metr. Anal.* 6(636538). doi: 10.3389/frma.2021.636538

Correspondencia:

Correspondencia
lecheverriaking@gmail.com

Resumen

Poco se ha investigado sobre la Diplomacia Científica (DC) en las economías emergentes, más específicamente sobre los esquemas de gobernanza para organizar la intersección de actores, prácticas, concepciones y sugerencias de cara al futuro en las relaciones exteriores y la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en los sectores de la administración pública. Este trabajo contribuye a una mejor comprensión de las iniciativas de DC en las economías emergentes a través de la mirada de actores relevantes involucrados o que reflexionan sobre ella en Colombia. El objetivo de este trabajo es proponer un esquema general de gobernanza para la DC en las economías emergentes y su potencial instrumentación para una combinación de políticas (policy mix) (Flanagan, Urraya et.al 2011, 2016; Rogge y Reichardt, 2013, 2016). En Colombia, las iniciativas de DC están muy fragmentadas y no forman parte de las prioridades del estado colombiano, sin embargo el creciente interés de una embrionaria comunidad de profesionales y académicos que trabajan en el tema hacen necesario este trabajo. Se utiliza una perspectiva fenomenológica combinada con una metodología de investigación de un único estudio de caso para obtener una descripción muy precisa del estado del arte de la DC en Colombia. Se realizó una revisión de documentos de política y entrevistas semiestructuradas con 18 actores relevantes para entender las concepciones, prácticas y sugerencias para el futuro de la DC en Colombia. Los resultados del estudio muestran que los actores de la DC en Colombia están dispersos, las prácticas están fuertemente relacionadas con las actividades diplomáticas tradicionales de cooperación y la necesidad de dar una función a la DC para la construcción de capacidades, una mejor intermediación global y el desarrollo de nuevos conocimientos, en particular la promoción de las habilidades de la DC en la comunidad científica. Además, los datos expresan la necesidad de cultivar un grupo de trabajo multisectorial interesado en la temática. El estudio reflexiona sobre la necesidad de una combinación de políticas para la DC en las economías emergentes. Propone un esquema general de gobernanza para ello, una posible instrumentación basada en las sugerencias de los participantes en la investigación, y un conjunto de recomendaciones prácticas e implicaciones de política pública. Se establecen conclusiones y preguntas de investigación adicionales, señalando la importancia de incluir a los actores y conocimientos de la diplomacia no convencional, y la necesidad de indagar las justificaciones de

¹ Candidata a Doctora en Educación, Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Universidad de Murcia, España.

² M.A. en Estudios Interamericanos, Coordinadora de Cooperación y Visibilidad Internacional, Universidad de La Sabana, Colombia.

³ Candidato a doctor en Gobernanza del Conocimiento y la Innovación, Grupo de Investigación STePS, Universidad de Twente, Países Bajos.

las posibles combinaciones de políticas de DC en el Sur Global.

Palabras clave: Diplomacia científica, economías emergentes, cooperación internacional, políticas de investigación, combinación de políticas.

1 Introducción

La interacción entre la ciencia y la diplomacia es cada vez más necesaria para que los gobiernos aborden los desafíos globales. Dicha interacción se ha definido recientemente como un proceso y un conjunto de prácticas que relacionan estos dos ámbitos, lo que se denomina diplomacia científica (DC) (S4D4C, 2019). Las iniciativas de DC son mecanismos para promover y fortalecer las actividades de ciencia, tecnología e innovación (CTI) a nivel nacional. En las economías emergentes, la DC ha sido la base para la generación de centros de investigación, proyectos bilaterales, programas de movilidad de científicos y acciones de fortalecimiento de capacidades en CTI. En América Latina, los enfoques de la DC son diversos. Panamá, por ejemplo, desarrolló en 2018 una política de DC con el liderazgo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Otros países de la región como Brasil, México y Cuba también han implementado sus propias estrategias.

La mayor parte de la literatura que profundiza en el concepto de DC en las economías emergentes tiene un enfoque en instrumentos específicos para promover la cooperación en CTI (Hornsby & Parshotam, 2018), estudios de caso enfocados en áreas y dinámicas de colaboración (Frech et al., 2018), recomendaciones frente al desarrollo de capacidades para individuos involucrados en la DC (Krasnyak, 2020) y análisis de acuerdos birregionales (Cherry & du Toit, 2018). En Colombia las iniciativas de DC se encuentran dispersas, no se cuenta con una estrategia estatal al respecto y existe una falta de coordinación entre los actores relevantes involucrados en dichas iniciativas. Por un lado, dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores hay una ausencia del discurso de la DC, y por otro lado, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación hay una falta de iniciativas de DC a largo plazo. Sin embargo, debido a i) el acuerdo de paz firmado en 2016; ii) la creación del Ministerio de CTI; iii) el creciente interés del gobierno en promover la innovación como motor del desarrollo sostenible del país; iv) la crisis de salud pública de la pandemia del coronavirus, entre otras razones; existe una valiosa oportunidad para la DC, especialmente porque los esfuerzos y acciones de coordinación entre los países y la asesoría científica requerida en los retos del desarrollo sostenible han sido esenciales para enfrentar la actual crisis global (Vargas Solórzano, 2020). En pocas palabras, existe una oportunidad única para fijar la DC en la agenda política del país.

Para analizar la literatura existente, se determinaron cuatro categorías. De acuerdo con los objetivos de investigación del presente estudio: i) actores, ii) prácticas, iii) concepciones y iv) sugerencias para el futuro de la DC en las economías emergentes. Hay una serie de referencias en la literatura sobre la DC en las economías emergentes que señalan a los actores no tradicionales de la diplomacia (Pantović & Michelini, 2018, Hornsby & Parshotam, 2018, Ezekiel, 2020). Las prácticas mencionadas en su mayoría expresan una dinámica más amplia del apoyo gubernamental a la colaboración en CTI (Patman & Davis, 2017; Ezekiel, 2020; Thompson, 2018) sin embargo el propósito de tales prácticas se refiere a: promoción, influencia y acceso (Flink y Schreiterer 2010). Al revisar la categoría de concepciones, la literatura sobre la DC en economías emergentes se centra principalmente en el acceso, esto es, el desarrollo de capacidades e intercambio de recursos para formar parte del escenario global de CTI (Thompson, 2018; Hornsby & Parshotam, 2018). En cuanto a la categoría de sugerencias para la DC en las economías emergentes, encontramos tres cuestiones principales, i) la necesidad de que los científicos asuman roles de liderazgo en los debates políticos, asesorando a los responsables de las políticas con resultados y datos científicos (Patman & Davis, 2017); ii) la política exterior requiere la integración de la evidencia científica en su trabajo para poder apoyar la implementación de iniciativas de DC (Ramírez-Cabrales & Rueda Forero, 2019); iii) la

necesidad de identificar espacios de diálogo entre académicos, investigadores y tomadores de decisiones, con el fin de articular proyectos para resolver problemas globales y atender las prioridades de la política exterior (Pantović & Michelini, 2018); así como iv) la necesidad de nuevos modelos de DC, que incluyan a diversos actores para generar intercambio y nuevo conocimiento (Thompson, 2018)

Existe una importante erudición sobre la DC en las economías emergentes que se ha desarrollado en el África subsahariana, América Latina, Rusia y los Balcanes, entre otros. Sin embargo, los casos revisados sobre Rusia, India y Brasil, son clave. El caso ruso muestra cómo la Guerra Fría, y la adhesión a Crimea resultaron afectando la dinámica de CTI del país (Ibragimova & Barabanov, 2018) y cómo el país hoy en día, reconoce la importancia de la DC para abordar estos temas (Krasnyak, 2020). Por ejemplo, la mayoría de las acciones recientes en el país se han centrado en la atracción y retención de investigadores rusos (Ibragimova & Barabanov, 2018) que pueden restaurar la imagen internacional del sistema de investigación ruso (Ruffini, 2017). En la India, la política de DC se centra en la importancia de la adquisición, el intercambio y el desarrollo de tecnologías a través de alianzas estratégicas (Sikka, 2017), así como la relevancia de apoyar a otras economías emergentes a través de iniciativas de DC como las becas concedidas a científicos y expertos extranjeros en el marco del Programa de Cooperación Técnica y Económica de la India (Arunachalam, Gupta & Relia, 2017). En el caso brasileño, el enfoque estratégico dentro de los esquemas de cooperación Sur-Sur es primordial. El concepto de DC fue adoptado y desarrollado por primera vez por el Ministerio de Asuntos Exteriores (Itamaraty), mediante la creación del Programa Nacional de Diplomacia de la Innovación que se centra en la adquisición de un nuevo perfil productivo-tecnológico que permita a Brasil redefinir su posicionamiento internacional e inserción en la economía global (Anunciato & dos Santos, 2020). Como se puede observar la evolución de la DC en las economías emergentes, es muy dependiente de las condiciones históricas y socioeconómicas específicas de cada país o región.

Sin embargo, no hay suficientes trabajos desarrollados sobre la gobernanza de la DC en las economías emergentes, particularmente en los países latinoamericanos. En América Latina, si bien muchos de los países comparten rasgos históricos y culturales similares, la evolución e integración de la DC como concepto dentro del discurso de la CTI nacional y de las políticas exteriores es muy variada. Hay países de la región que aún se encuentran en fases muy tempranas de definición de un enfoque estratégico al respecto y que todavía luchan por conseguir el impulso necesario para alcanzar un acuerdo y compromiso nacional en materia, como es el caso de Colombia, el caso presentado en este estudio. Por estas razones, y dada la importancia de alcanzar un terreno común para fomentar un diálogo regional que permita una interacción exitosa con otras regiones del mundo, especialmente para resolver retos globales comunes, este trabajo aborda la naturaleza misma de la DC a través de los ojos de los actores involucrados en las incipientes iniciativas colombianas de DC, con el fin de contribuir a la comprensión de la intersección entre la CTI, la política exterior y los potenciales esquemas de gobernanza en el mundo del sur.

Este estudio se desarrolla bajo un diseño cualitativo fenomenológico y es también un estudio de caso. Se eligió el enfoque fenomenológico para esta investigación, ya que se pretende comprender la naturaleza de la DC como fenómeno en las economías emergentes a través de las experiencias comunes que tienen los diferentes individuos (Creswell, 2007), con el fin de desarrollar (si es el caso) una mejor gobernanza en la intersección de la CTI y las políticas exteriores en el Sur Global. El análisis se realizó a través del análisis de la transcripción de entrevistas semiestructuradas realizadas a actores involucrados en las dinámicas de DC en Colombia para lograr una mejor comprensión de las concepciones, prácticas y sugerencias para el futuro de la DC.

En este trabajo se presenta i) un breve posicionamiento conceptual sobre la DC en las economías emergentes; ii) la revisión de la literatura que analiza actores, prácticas, concepciones y sugerencias, y algunos casos clave de DC en las economías emergentes; iii) el contexto general de la política exterior y de CTI del caso colombiano y un análisis vis-a-vis de la dimensión internacional de la

política de CTI vs. la dimensión de la CTI de la política exterior en Colombia; iv) la descripción de la metodología realizada, esto es, el enfoque de estudio de caso fenomenológico cualitativo para llevar a cabo el análisis de la DC en las economías emergentes; v) los resultados de los análisis generados a partir de los actores de la DC, las prácticas, las concepciones y las sugerencias; vi) una discusión sobre el tipo de gobernanza y las implicaciones políticas a partir de las opiniones y recomendaciones de los actores. Por último, vii) el estudio concluye sugiriendo la necesidad de una combinación de políticas para la DC, proponiendo un posible esquema general e instrumentos para ello en las economías emergentes. Además, viii) se proponen una serie de recomendaciones prácticas e implicaciones políticas, y ix) se exponen conclusiones y cuestiones de investigación adicionales, señalando la importancia de incluir a los actores y conocimientos de la diplomacia no convencional, y la necesidad de indagar en los fundamentos de las posibles combinaciones de políticas de DC en el mundo del sur.

Este artículo pretende contribuir a allanar el camino para las economías emergentes, y en particular para los países latinoamericanos. Los resultados muestran que los actores de la DC en Colombia están dispersos en una amplia gama de sectores sociales. Desde el sector gubernamental, la academia, la industria, la sociedad civil, los individuos, las organizaciones internacionales, incluso las comunidades indígenas y las ONG. En cuanto a las prácticas de DC, el estudio reconoce que las acciones de los actores están fuertemente relacionadas con la función diplomática tradicional de facilitar, tender puentes y conectar; y como concepción más frecuente de la DC, los participantes consideran, en línea con el último punto, que la función principal de la DC es "construir puentes y conexiones". Además, las sugerencias de los participantes sobre el futuro de la DC en las economías emergentes están relacionadas con la creación de capacidades, la intermediación y el desarrollo de conocimientos y habilidades, especialmente promoviendo la formación de científicos y otros actores en materia de DC. Además, los participantes en la investigación expresaron la necesidad de contar con un grupo de trabajo de múltiples partes interesadas para tal fin. Este documento ayuda a comprender mejor la DC en un país que se encuentra en una fase temprana de convergencia del desarrollo de la CTI y los asuntos exteriores. Se propone un esquema de gobernanza para la DC en las economías emergentes como inspiración para una posible instrumentación de combinación de políticas (Flanagan, Urraya et al. 2011) (Rogge, Pfluger et al. 2017).

2 Posicionamiento conceptual

Según The Royal Society (2010) existen tres dimensiones para la DC: i) Ciencia en la diplomacia; ii) Diplomacia para la ciencia; y iii) Ciencia para la diplomacia. En términos generales, se refieren a la interacción entre la CTI, la cooperación internacional y la política. Flink y Schreiterer (2010) identifican tres objetivos en esta interacción cuando los países dedican esfuerzos y recursos para la DC: i) el *acceso a* los recursos (investigadores, infraestructuras/instalaciones, recursos naturales), ii) la *promoción de los* logros de un país en I+D y otros activos nacionales, y iii) la influencia *en la* opinión pública y en los responsables de la toma de decisiones. Además del objetivo aspiracional de gobernar los sistemas sociotécnicos para las transiciones hacia la sostenibilidad (Smith y Stirling 2006; Borrás y Edler 2020), podría decirse que hoy en día el mundo se encuentra en medio de un período disruptivo incierto que implica inevitablemente una transición dura o suave. En este contexto, la DC podría ayudar a abordar los desafíos globales derivados de tal situación, y apoyar la implementación de agendas que aborden prioridades tanto globales como locales convergentes (Gluckman et al. 2017). Esto sería especialmente útil en países de industrialización tardía con altos índices de desigualdad (Rennkamp, 2011) como Colombia, que se caracteriza por tener menos capital humano científico y recursos tecnológicos que tienden a ubicarse en el Norte Global. Estableciendo alianzas significativas entre gobiernos se pueden atender tales prioridades que afectan a poblaciones y ecosistemas más vulnerables en estos países.

Teniendo esto en cuenta, el posicionamiento conceptual de este artículo, para proponer un esquema de gobernanza para la DC en las economías emergentes, se establece un enfoque de combinación de

políticas. Según Flanagan, Urraya et al. (2011), el uso común de la noción de combinación de políticas de innovación puede proporcionar un nuevo enfoque de cómo tratar mejor las realidades complejas, multinivel y multiactores, aprovechando la interacción entre los instrumentos políticos. Rogge y Reichardt (2013, 2016), dando un paso más allá, han afirmado recientemente que las combinaciones de políticas se refieren a la combinación de una estrategia política con múltiples instrumentos que interactúan y que abordan un conjunto de problemas íntimamente relacionados. Por lo tanto, la DC en y para las economías emergentes se entenderá como un ámbito público en el que los instrumentos de política exterior y de innovación interactúan para abordar los retos locales con un alcance global, ambicionando regularmente los problemas de sostenibilidad, dado el contexto disruptivo al que se enfrenta el mundo en la actualidad. Además, la noción de combinación de políticas enmarcada en los asuntos exteriores y de CTI puede proponer un complejo esquema de gobernanza entre estos dos ámbitos, toda vez que los instrumentos de política tienen el poder de estructurar la gramática del poder y los equilibrios entre los actores gubernamentales y no gubernamentales. En otras palabras, los posibles instrumentos que interactúan en estos dos dominios bajo "el paraguas" de una estrategia política "única" forman parte de los procesos, dinámicas y diseños de la gobernanza (Voß, 2007). Por lo tanto, la DC, su "esencia" y sus efectos se entenderán a la luz de esta perspectiva.

En términos generales, la DC puede adoptar muchas formas. Sin embargo, más concretamente en las economías emergentes, consideramos que se caracteriza por el trabajo conjunto y consciente de varios actores, niveles, combinaciones de instrumentos políticos y estrategias en el intersticio de los asuntos exteriores y la ciencia, la tecnología y la innovación que pueden ayudar a resolver problemas perversos derivados de la crisis actual que afectan a los países más meridionales, como la pérdida de biodiversidad o el cambio climático.

3 La DC en las economías emergentes: Revisión de la literatura y principales actores

Entre la literatura de DC en economías emergentes, se encuentran estudios de caso y experiencias de África Subsahariana, América Latina, Rusia, Serbia, entre otros. La mayor parte de la literatura que profundiza en el concepto de la DC en economías emergentes tiene un enfoque en instrumentos específicos para promover la cooperación en CTI (Hornsby & Parshotam, 2018), estudios de caso centrados en áreas y dinámicas de colaboración (Frech et al., 2018), recomendaciones de desarrollo de capacidades para individuos involucrados en la DC (Krasnyak, 2020) y análisis de acuerdos birregionales (Cherry & du Toit, 2018). La literatura sobre la DC en las economías emergentes que se ha encontrado relevante para el propósito de este estudio se resume y se presenta en la **Tabla 1**.

Para analizar la literatura existente, se determinaron cuatro categorías, de acuerdo con los objetivos de investigación del presente estudio: i) actores, ii) prácticas, iii) concepciones, y iv) sugerencias para el futuro de la DC en las economías emergentes, ya que son categorías transversales que arrojan luz sobre la comprensión y construcción específica del concepto en el contexto indagado.

DIMENSIONES	HALLAZGOS EN LA LITERATURA DE LA DC PARA LAS ECONOMÍAS EMERGENTES
ACTORES	<p>Existen múltiples referencias en la literatura a los actores no tradicionales de la diplomacia, también denominados “diplomacia secundaria”.</p> <p>Los actores de la DC son diversos: científicos, sociedad civil, universidades (Pantović & Michelini, 2018, Hornsby & Parshotam, 2018), así como entidades privadas, empresas y centros de investigación (Ezekiel, 2020). Los autores también mencionan colectivos híbridos como las comunidades epistémicas (Hornsby & Parshotam, 2018).</p> <p>Sin embargo, también se destacan los actores pertenecientes a la Diplomacia de la Vía I o Diplomacia Oficial: Funcionarios gubernamentales, cuerpo diplomático y organizaciones multilaterales (Ezekiel, 2020).</p>
PRÁCTICAS	<p>Las prácticas mencionadas en la literatura se refieren sobre todo a la dinámica más amplia del apoyo gubernamental a la colaboración en CTI, sin embargo su propósito se refiere a los tres objetivos propuestos por Flink y Schreiterer (2010): Acceso, Promoción e Influencia.</p> <p>Las prácticas incluyen el establecimiento de alianzas para la cooperación científica internacional, que también pueden apoyar a los países con relaciones tensas (Patman y Davis, 2017). La DC también se refiere a las acciones apoyadas por los gobiernos para formar alianzas internacionales de cara al desarrollo humano, la creación de instalaciones como laboratorios para apoyar la investigación, proyectos y plataformas para la colaboración interinstitucional y la formación de investigadores, con el fin de lograr los intereses de los países en CTI (Ezekiel, 2020).</p> <p>Las prácticas de DC incluyen aquellas que permiten la inserción de los países en desarrollo en la economía del conocimiento y la gestión de recursos para el desarrollo de soluciones adaptadas a los contextos de las economías emergentes (Thompson, 2018).</p> <p>Fomentar alianzas internacionales que acerquen a los países del Norte y del Sur Global y suavicen la relación entre países con relaciones diplomáticas tensas (Patman y Davis, 2017).</p>

Tabla 1. Referencias en la literatura de la DC en las economías emergentes.

Además, hay tres países que pueden representar las tendencias actuales del concepto en el Sur Global:

Rusia: El desarrollo de la DC en Rusia se vio muy afectado por la Guerra Fría, que dio lugar a un fenómeno de "fuga de cerebros" que redujo el número de investigadores en el país, una reducción considerable de la financiación gubernamental de las actividades de CTI, así como las sanciones que se impusieron en marcha tras la adhesión de Crimea a Rusia (Ibragimova y Barabanov, 2018). Al día de hoy, Rusia reconoce la importancia de la DC y la necesidad de integrarla dentro de la política exterior del país (Krasnyak, 2020). Las acciones más recientes se han centrado en restaurar la imagen internacional de la investigación rusa (Ruffini, 2017) desarrollando un sistema de formación continua e intercambio de conocimientos en el ámbito de la cooperación científica, con el fin de atraer y retener a los investigadores rusos y proporcionar mejores condiciones para los jóvenes profesionales en los campos de la CTI (Ibragimova & Barabanov, 2018). La literatura escrita en inglés no menciona ningún tipo de estructura de gobernanza o coordinación entre los múltiples actores estatales que tienen un papel en la DC rusa como el Gobierno Federal, la Academia de Ciencias de Rusia, las autoridades federales, entre otros.

India: Para promover la DC, India destaca en su política de CTI la necesidad de desarrollar y alcanzar niveles de competitividad global a través de colaboraciones internacionales, tanto bilaterales como multilaterales. Esta política también revela la importancia de la adquisición, el intercambio y el desarrollo de tecnologías a través de alianzas estratégicas (Sikka, 2017). Los principales enfoques actuales de la DC en la India están relacionados con la creación de capacidades en ciencia y tecnología, el desarrollo del talento humano, el intercambio y la transferencia de conocimientos y el desarrollo de sus instituciones de ciencia, tecnología e innovación. Esto está estrechamente relacionado con el enfoque de la India para apoyar a otros países en desarrollo, por ejemplo a través de iniciativas de DC como las becas concedidas a científicos y expertos extranjeros en el marco del Programa de Cooperación Técnica y Económica de la India (Arunchalam, Gupta y Relia, 2017).

Brasil: Como actor principal en el panorama de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en América Latina, Brasil ha asumido un enfoque estratégico como líder dentro de los esquemas de cooperación Sur-Sur. En este sentido, el enfoque del país es posicionarse como un poderoso actor en el Sur Global, convirtiéndose en una de las voces más fuertes de las economías emergentes de todo el mundo y una importante representación de la región latinoamericana. En Brasil, el concepto de DC fue adoptado y desarrollado por primera vez por el Ministerio de Asuntos Exteriores (Itamaraty), que decidió alejarse del concepto de DC para centrarse en la Diplomacia de la Innovación, mediante la creación del Programa Nacional de Diplomacia de la Innovación, poniendo así un fuerte enfoque en la importancia de la CTI en el desarrollo socioeconómico y en la transformación de Brasil hacia una economía del conocimiento. En este sentido, la estrategia nacional de Diplomacia de la Innovación se centra en adquirir un nuevo perfil productivo-tecnológico que permita a Brasil redefinir su posicionamiento internacional y su inserción en la economía global (Anunciato & dos Santos, 2020).

Como se desprende de la revisión anterior, la evolución de la DC en las economías emergentes depende en gran medida de las condiciones históricas y socioeconómicas específicas de cada país o región; no obstante, existen puntos de apalancamiento comunes entre ellos, tal y como se presenta en la **Tabla 1**.

Existe un vacío y una necesidad de discutir más la dimensión de la gobernanza de la DC en las economías emergentes, particularmente en el caso de América Latina. El caso de Brasil ha sido parcialmente documentado en publicaciones científicas, sobre todo en portugués, pero es uno de los pocos casos en los que se analiza la gobernanza de la DC utilizando un enfoque sistémico (Anunciato & dos Santos 2020). Sin embargo, la estrategia nacional de Diplomacia de la Innovación de Brasil tiene las características de un enfoque descendente.

En América Latina, si bien muchos de los países comparten rasgos históricos y culturales similares, la evolución e integración de la DC como concepto dentro del discurso de la CTI nacional y de las políticas exteriores es bastante variada. Aunque no hay suficiente literatura académica que documente los casos de México, Argentina, Chile, Cuba, Panamá, entre otros, es evidente una

tendencia regional dispuesta a promover e institucionalizar la DC (Gual Soler, 2020). Por otro lado, existen países en la región que aún se encuentran en etapas muy tempranas de definición de un enfoque estratégico y que aún luchan por obtener el impulso necesario para alcanzar un acuerdo y compromiso nacional en esta materia, como es el caso de Colombia, el caso presentado en este estudio. El *policy brief* de la UNESCO sobre la DC en América Latina y el Caribe realizado por Gual Soler (2020) también hace referencia a un conjunto de retos y oportunidades desde una perspectiva regional que son útiles para pensar en el futuro de la DC, especialmente en los países que están en proceso de definir una hoja de ruta inicial. Entre los retos presentados se destacan, por su relevancia para el presente estudio, los siguientes: (1) la coordinación y colaboración entre instituciones, actores, políticas y funciones en la intersección entre ciencia y política exterior; (2) la fragmentación y multiplicidad de foros de alto nivel existentes en la actualidad; (3) la fluidez del concepto y la necesidad de encontrar un terreno común; (4) la falta de institucionalización de la DC, dejando así acciones desarticuladas y sin continuidad; (5) la necesidad de definir las habilidades y conocimientos requeridos y promover la creación de capacidades en este campo no tradicional (Gual Soler, 2020).

Dada la importancia de alcanzar un terreno común para fomentar un diálogo regional que permita una interacción exitosa con otras regiones del mundo, especialmente para resolver los desafíos globales comunes, existe el riesgo de tener tal disparidad en la evolución y comprensión del papel de la DC en América Latina. Por lo tanto, teniendo en cuenta casos exitosos en diferentes economías emergentes, al estudiar el caso de Colombia, este trabajo pretende contribuir a allanar el camino para este país y otros países de la región que también se encuentran en las primeras etapas de introducción del concepto de DC dentro de su marco de ciencia y política exterior.

Además, la relevancia geopolítica de Colombia por su condición bioceánica, su importancia global como gran fuente de biodiversidad mundial y el hecho de haber puesto fin a uno de los conflictos armados más devastadores del hemisferio occidental en la actualidad, lo convierten en un caso digno de ser analizado en el contexto de la DC en las economías emergentes, que puede contribuir a afrontar retos globales como el cambio climático o la seguridad internacional.

4 La dimensión internacional de la política de la CTI y la dimensión de CTI de la política exterior en Colombia

Por un lado, los procesos de CTI en Colombia han tenido un desarrollo lento e interrumpido. Aún hoy no se ha logrado la inversión esperada en actividades de CTI y las cifras no son alentadoras en comparación con otros países de la región. Actualmente Colombia invierte en promedio el 0,29% del PIB en I+D, lo que lo ubica muy por debajo del promedio de los países de la OCDE (2,35%) y también por debajo del 0,73% de inversión promedio de los países latinoamericanos (OCDE, 2020). La dimensión internacional de la CTI en Colombia indica una baja inserción de la investigación colombiana en las redes científicas internacionales, dada la ausencia de mecanismos de cooperación y coordinación fuertes y de largo plazo y la falta de acciones integradas que garanticen un enfoque estratégico de la internacionalización de la CTI que involucre a múltiples actores, incluyendo la diáspora científica (Hernández, Barré et al. 2003); (Misión de Sabios, 2019). Según la Agencia Presidencial de Cooperación (APC), la CTI solo movilizó el 0,14% de los recursos de cooperación internacional en 2019 y el país aún no juega un papel importante como proveedor de cooperación internacional en el esquema de cooperación Sur-Sur (APC, 2019). Estas dificultades son el resultado de una falta de institucionalización y coordinación que permita el desarrollo de fuertes vínculos internacionales y justifican la necesidad de definir una estrategia de DC para el país (Misión de Sabios, 2019).

Por otro lado, según Amaya (2017) un análisis histórico de la política exterior del país ha identificado, entre otros, los siguientes retos: un predominio de las iniciativas de corto plazo, una baja capacidad del Ministerio de Relaciones Exteriores para centralizar las múltiples dimensiones de las relaciones internacionales de Colombia, la fragmentación institucional, el surgimiento de diplomacias paralelas, la discrecionalidad en la toma de decisiones, así como la falta de espacios de debate con

otros actores. Estos retos institucionales, combinados con la falta de priorización de la CTI dentro de la agenda de relaciones exteriores del país, se traducen en la ausencia de una estrategia de DC en el país.

Como en muchas otras economías emergentes, hay prácticas de DC en curso que han desempeñado un papel importante para el desarrollo del sistema de CTI, especialmente a través de iniciativas de cooperación internacional promovidas por gobiernos y organizaciones internacionales.

Una serie de iniciativas y ejemplos aislados (Bonilla 2017; García 2016) pueden demostrar que tanto Colciencias (ahora Ministerio de CTI) como el Ministerio de Relaciones Exteriores han contribuido a apoyar la internacionalización de la CTI colombiana. Entre esas iniciativas, las dos siguientes son algunos de los ejemplos más ilustrativos de las acciones de DC: (1) La Red Caldas fue una red de científicos colombianos, creada y financiada por COLCIENCIAS con el apoyo ocasional del Ministerio de Relaciones Exteriores, para promover la vinculación formal e informal de investigadores colombianos residentes en el exterior que funcionó en la década de los noventa pero que no tuvo continuidad al terminar el apoyo del gobierno (Pellegrino, 2001); (2) la institucionalización de los cónsules honorarios a través del decreto 1538 de 2004, cuyas funciones incluían, entre otras, el apoyo a la vinculación de CTI con el país anfitrión. Según Isaza (2020), a partir de este momento, las comisiones mixtas de alto nivel han incluido a delegados de diferentes sectores, donde se alcanzan algunos de los acuerdos internacionales más importantes. Sin embargo, su impacto es todavía difícil de captar debido a los retos explicados anteriormente.

El papel desempeñado por Colciencias ha sido clave para la implementación de iniciativas de DC en el país. Durante muchos años, el Director de la institución con el apoyo de la unidad de internacionalización de este Departamento representó al país en foros internacionales de alto nivel sobre CTI, y desarrolló instrumentos de financiación específicos con fondos de contrapartida negociados a través de acuerdos bilaterales o multilaterales. Sin embargo, los constantes cambios de personal y la falta de recursos son una preocupación permanente en la organización (Plata, 2013). Por otro lado, aunque el país ha liderado y participado activamente en varias iniciativas de DC, no existe una intención explícita del Ministerio de Relaciones Exteriores, de promover y apoyar el diseño e implementación de una estrategia nacional de DC.

No obstante lo descrito anteriormente, una serie de hitos recientes establecen ahora un escenario adecuado para un debate sobre un enfoque más estratégico de la DC en el país:

1. La creación del Ministerio de CTI en enero de 2019.
2. Una misión científica oficial denominada "Misión de Sabios" realizada en 2019. El informe elaborado por la Misión incluye un conjunto de recomendaciones de políticas e instrumentos para fortalecer el sistema de CTI a largo plazo (Misión de Sabios, 2019).
3. El desarrollo de una nueva Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2030 que se espera sea lanzada en 2021, la cual integra las recomendaciones del informe Misión de Sabios (Departamento Nacional de Planeación, 2020).
4. Una diversificación en la agenda internacional de Colombia tras la firma del acuerdo de paz durante la Presidencia de Juan Manuel Santos. Es evidente la búsqueda de una inserción positiva a través de una presencia de alto perfil en los foros internacionales, el retorno al multilateralismo, la promoción de la cooperación Sur-Sur y el creciente papel de la paradiplomacia (Ardila & Clemente, 2019). Los principios y lineamientos de la Política Exterior de Colombia incluyen la promoción activa de una "diplomacia para el desarrollo sostenible" y el apoyo a otros sectores para transformar a Colombia en un polo de atracción internacional para la educación y la CTI (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2018).

En este contexto, este análisis busca entender qué tipo de gobernanza necesitan y esperan los actores de la DC en Colombia, identificando y presentando concepciones, actores, prácticas y sugerencias

encontradas en la intersección de la ciencia y la política exterior en Colombia. Con este insumo, se pretende sugerir una serie de elementos que puedan contribuir a una política y estrategia integral de DC en el país para el avance de la CTI y la agenda de desarrollo sostenible del país, que pueda ser adaptada y extrapolada a otras economías emergentes.

Con el fin de proponer un esquema de gobernanza de la DC para Colombia, que pueda arrojar una luz para otras economías emergentes, es importante identificar los elementos esenciales en la intersección de la CTI y la política exterior. Así, la **Tabla 2** presenta los principales elementos encontrados en los documentos de política que pueden ubicarse en esta intersección, con el fin de complementar el análisis de los hallazgos y categorizaciones resultantes de los aportes de los entrevistados. El objetivo es ofrecer una visión general sencilla que pueda utilizarse para posibilitar una combinación de políticas, una estrategia de intersección entre los asuntos exteriores y el desarrollo de la CTI, así como un paquete de instrumentos con objetivos bien deliberados (Rogge y Reichardt, 2013, 2016).

La dimensión internacional de la política de la CTI	La dimensión de la CTI en la política exterior
<p>Declaraciones de la Misión de Sabios (2019):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● A través de la coordinación y la cooperación del Estado, el fortalecimiento y el apoyo de la diáspora científica y las redes científicas organizadas de expatriados pueden convertirse en una plataforma para crear confianza entre los actores. ● La DC posibilitará nuevos caminos para los investigadores y los procesos de investigación de Colombia hacia el ámbito global de la investigación y la innovación, contribuyendo a su vez a las especificidades del país y a la solución de las necesidades territoriales. ● Se recomienda la creación de misiones especializadas y puestos diplomáticos en varios países. <p>Recomendaciones incluidas en la Política Nacional de CTI (Departamento Nacional de Planeación, 2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Desarrollo de agendas de cooperación científico-técnica internacional con contrapartes para promover: movilidad de investigadores, transferencia de tecnología, proyectos conjuntos. ● Aumentar la capacidad de inteligencia e información estratégica de CTI para utilizar la evidencia científica para las políticas públicas. Desarrollo de un programa nacional de prospectiva con énfasis en la Agenda 2030. ● Movilización de recursos internacionales para la CTI. ● Promover innovaciones orientadas por 	<p>Declaraciones de los Principios y Lineamientos de la Política Exterior de Colombia 2018-2022 (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2018):</p> <p>La visión 2022 presenta a Colombia como líder a través de una participación innovadora para dar respuestas a los retos globales, y a través de acciones para hacer de Colombia un referente cultural, educativo y turístico, así como en materia de sostenibilidad, emprendimiento y CTI.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Desarrollo de una "Diplomacia del Desarrollo Sostenible" activa para lograr un mejor uso de sus recursos naturales, proteger y utilizar su biodiversidad y hacer frente a los efectos del cambio climático (Primera acción). ● La política exterior contribuirá a los esfuerzos de otros sectores para transformar a Colombia en un polo de atracción internacional para la educación, la innovación, la ciencia y la tecnología, impulsando las capacidades del país y generando incentivos para el establecimiento de centros de investigación y grandes proyectos conjuntos. ● Una política global y multidimensional de los mares y océanos. ● Una política migratoria integral y una ley que promueva la movilidad laboral, científica y académica (Cuarta acción).

misión. • La DC debe ser vista como una herramienta para implementar soluciones globales y promover el desarrollo económico y la calidad insertando a Colombia en escenarios internacionales.	
--	--

Cuadro 2. La dimensión internacional en la política de la CTI y la dimensión de la CTI en la política exterior en Colombia.

En conclusión, el panorama de la CTI y la política exterior en Colombia presentado anteriormente indica la necesidad de una estrategia coordinada de DC. Además, los desarrollos recientes, los hitos y los elementos explícitos e implícitos que se encuentran en la intersección de estos dos sistemas, tal y como se identifican en los documentos de política analizados, son razones suficientes para argumentar que se dan las condiciones para un enfoque más estratégico de la DC en Colombia.

5 Metodología

5.1 Objetivos de la investigación

Con esta investigación, se pretende comprender desde una perspectiva exploratoria, el fenómeno de la DC en las economías emergentes, teniendo en cuenta el caso de la DC en Colombia, con el fin de proponer un esquema general de gobernanza para la DC en las economías emergentes en etapas tempranas respecto al tema. Para ello, analizamos las concepciones, prácticas, actores y sugerencias para el futuro de la DC en las economías emergentes, desde las perspectivas de los actores de la DC en Colombia.

5.2 Categorías de análisis

Las categorías de análisis se determinaron priorizando la importancia de los actores y las acciones (prácticas) para las combinaciones de políticas de innovación (Flanagan, Urraya et al. 2011). Se tomaron en cuenta las categorías de concepciones y sugerencias para el avance de la DC en las economías emergentes, ya que son temas transversales que requieren mayor exploración.

5.3 Diseño: Estudio de caso fenomenológico cualitativo

Este estudio tiene un diseño cualitativo fenomenológico y es también un estudio de caso. Se eligió el enfoque fenomenológico para esta investigación, ya que se pretende comprender las experiencias comunes que tienen los diferentes individuos involucrados en actividades o iniciativas de DC (Creswell, 2007) para desarrollar un modelo general de un esquema de gobernanza que señale la importancia de un paquete de potenciales instrumentos de política en la intersección de la política exterior y de CTI. También es un estudio de caso único, pues busca investigar el fenómeno dentro de un contexto delimitado (Yin, 2003); en este caso la experiencia colombiana de DC. Según Creswell (2007), el estudio de caso debe identificar un caso representativo, que pueda ser utilizado para generalizar en contextos similares.

5.4 Participantes

Los participantes en este estudio fueron 18 actores involucrados en actividades de DC de los sectores de CTI y diplomacia en Colombia (ver Anexo 1). Se entrevistó a personas procedentes de la academia, el gobierno, las redes científicas, las asociaciones, las empresas y la diáspora científica colombiana. Los participantes fueron elegidos teniendo en cuenta uno o más de los siguientes criterios:

- Años de experiencia en los ámbitos de la CTI o la diplomacia
- Conocimiento e interés por la DC como objeto de estudio
- Experiencia como parte de iniciativas o prácticas de DC
- Representación de las diferentes regiones del país
- Representación de los diferentes sectores considerados partes interesadas en la DC

5.5 Recogida de datos

El proceso de recogida de datos se llevó a cabo durante septiembre de 2020, mediante entrevistas abiertas y semiestructuradas. Las entrevistas se realizaron de forma virtual y se grabaron con el consentimiento de los participantes. La guía de la entrevista tenía tres dimensiones relacionadas con los objetivos de la investigación, a saber:

- Dimensión 1: Se hicieron preguntas sobre las concepciones de los actores de la DC, así como sobre los actores de la DC en Colombia.
- Dimensión 2: Se requería información sobre las acciones y prácticas llevadas a cabo por los actores del sistema relacionadas con la DC.
- Dimensión 3: Se exploraron las perspectivas del futuro de la DC en Colombia.

5.6 Análisis de datos

Se recogieron y grabaron los datos de las entrevistas. A continuación se transcribieron las entrevistas. Bajo la metodología del análisis de contenido cualitativo y a partir de la información recogida, se crearon subcategorías inductivas (códigos) a partir de las categorías de análisis previamente generadas para esta investigación. La creación de una taxonomía de categorías, en el centro de todo análisis de contenido, garantiza el abordaje de la pregunta de investigación (Mayring, 2000). El proceso de análisis cualitativo se realizó con el apoyo del software MAXQDA, creando redes semánticas.

Las etapas del proceso de análisis se describen a continuación:

- Los códigos se generaron a partir de las declaraciones de interés para los objetivos de la investigación, utilizando el software MAXQDA.
- Una vez creados los códigos, éstos se unieron a las categorías iniciales de análisis (concepciones, actores, prácticas y sugerencias), generando redes semánticas con MAXQDA.
- Al tratarse de un estudio cualitativo, se han escogido citas de las transcripciones de las entrevistas para presentar los resultados de forma más clara con ejemplos.

6 Resultados

Los resultados se presentan a partir de las cuatro categorías de análisis: actores, prácticas, concepciones y sugerencias para el futuro de la DC en los países emergentes.

6.1 Actores de la DC

Los actores de la DC (ver **Figura 1**) van desde el sector gubernamental, el mundo académico, la industria, la sociedad civil, roles individuales incluso hasta las organizaciones internacionales. Entre los representantes gubernamentales, destacan el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de sus misiones diplomáticas, y la cooperación internacional, los asuntos culturales y los económicos, sociales y medioambientales. Se destaca el papel del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como de otras entidades gubernamentales, como el Ministerio de Educación y otros ministerios, la Presidencia y Vicepresidencia, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia Presidencial de Cooperación (APC). Curiosamente, también se mencionan las autoridades subnacionales, como los gobiernos regionales y locales, una afirmación con gran relevancia en países centralizados pero culturalmente diversos como Colombia y otras economías emergentes.

Dentro del sector académico, los entrevistados mencionaron las instituciones de educación superior, los centros de investigación, las asociaciones y redes académicas y científicas, y las academias de ciencias. La industria también fue señalada por múltiples entrevistados como un actor relevante, considerando su papel en la promoción de actividades de innovación y desarrollo tecnológico. Frente a la industria, se mencionaron los centros de investigación y desarrollo adscritos a las empresas y las corporaciones multinacionales y las asociaciones industriales. Las organizaciones internacionales, como las asociaciones académicas y científicas, como el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), la Fundación Alemana de Investigación Científica (DFG), Fulbright o el British Council, fueron identificadas como actores, pero también como una fuente importante para la definición de una estrategia, dado su papel y la experiencia que han tenido en sus propios países. Las organizaciones multilaterales, como la ONU o la OCDE, también fueron mencionadas como actores relevantes para promover las iniciativas de DC en el país.

Los entrevistados mencionaron a muchos actores de la sociedad civil, como las ONG, los comunicadores científicos, las comunidades indígenas, la diáspora científica y otros grupos organizados que provienen de múltiples orígenes y roles pero que se reúnen en torno a un interés común. A estos últimos se les denominó comunidades epistémicas (Knorr-Cetina, 1981 y 1999). Para el caso de las economías emergentes, especialmente en América Latina, tanto la diáspora científica como las comunidades indígenas son dos actores que deberían ser más explorados e integrados en el discurso de la DC de estos países. Por un lado, los entrevistados indicaron que la diáspora científica debería estar en el centro de una estrategia nacional de DC, dada su capacidad de construir vínculos internacionales y de entender diferentes culturas. Por otro lado, las comunidades indígenas y el papel de los conocimientos ancestrales en la DC se alinean con el esfuerzo del Gobierno, especialmente del Ministerio de CTI, en dar un lugar y promover todo tipo de conocimientos para reconocer la diversidad del país y sus múltiples cosmovisiones.

Extractos de entrevistas sobre los actores de la DC en Colombia:

-Entidades nacionales como la Presidencia, la Cancillería y, dependiendo del sector, se deberían involucrar a otros ministerios [...] También tenemos las redes, el observatorio de CTI y la red de CTI adscrita al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además de sectorizarla, es fundamental bajarla a las regiones. Se creó una oficina de cooperación internacional en la región del Atlántico. Estas oficinas deben asumir ese papel. Las universidades y las empresas multinacionales trabajan con diferentes países y tienen el conocimiento cultural y están interesadas en la innovación (Participantes 3).

-La DC es un tema transversal: las instituciones de educación superior deben participar; desde el punto de vista gubernamental deberían estar: Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Agencia Presidencial de Cooperación (APC), Ministerio de Educación y centros de investigación. A nivel regional, las gobernaciones, los alcaldes y los secretarios de educación y CTI, y los secretarios de desarrollo económico (Participante 5).

-Tenemos que reconocer el valor de nuestras comunidades indígenas. Los científicos están muy interesados en conocer y comprender el mundo de nuestros pueblos originarios. El conocimiento tradicional, espiritual, el conocimiento profundo de la naturaleza, nuestro conocimiento prehispánico. Los pueblos indígenas tienen su propia forma de diplomacia con el mundo fuera de su comunidad (Participante 18).

Figura 1. Actores de la DC en Colombia.

6.2 Prácticas de la DC

Las prácticas de la DC (ver **Figura 2**) identificadas por los actores en Colombia se dividen en tres grupos:

- i) Desarrollo de capacidades y habilidades,
- ii) Recursos para la ciencia, la tecnología y la innovación,
- iii) Puentes y colaboraciones.

En la categoría de desarrollo de capacidades y habilidades, los participantes identificaron la necesidad de desarrollar conocimientos y habilidades para conectar la ciencia y la política exterior. En la segunda categoría, denominada "recursos para la CTI", se identifican prácticas como la movilidad de los investigadores en el extranjero, los proyectos de investigación e innovación, la transferencia de conocimientos y tecnología y los proyectos de desarrollo de capacidades en CTI. Dentro de la categoría "puentes y colaboraciones", hay múltiples subcategorías, entre las que se encuentran las colaboraciones orientadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la cooperación al desarrollo, las acciones que reúnen a los científicos con las organizaciones internacionales, la generación de vínculos interinstitucionales y la conexión de los científicos con los responsables de la toma de decisiones y las políticas. En conclusión, para los entrevistados, las prácticas de DC están fuertemente relacionadas con la función diplomática tradicional de facilitar, tender puentes y conectar.

Extractos de entrevistas sobre las prácticas de la DC en Colombia:

-Algo que hemos llamado "Agenda setting": Institutos como este pueden ayudar a realizar acciones para que sean consideradas para las políticas públicas, porque son proyectos con base científica. Yo conozco más o menos todo el trabajo de mis investigadores y son realmente investigadores de campo

y por eso Alemania nos apoya porque en Alemania no pueden hacer trabajo de campo en temas de paz (Participante 7).

-Para el trabajo de investigación, entender que puedo acceder a fondos internacionales cuando generamos alianzas con investigadores internacionales para acceder a esos recursos (Participante 11).

-Desde mi trabajo, desde mis proyectos de investigación, actúo como puente entre las comunidades académicas de diferentes países y a veces entre los responsables de la toma de decisiones (participante 16).

Figura 2. Prácticas de DC en Colombia.

6.3 Concepciones sobre la DC

Las concepciones sobre la DC por parte de los actores son diversas (**Figura 3**); la concepción más frecuente entre los participantes es que la DC se refiere a "construir puentes y conexiones" con múltiples propósitos, a saber, para la cooperación científica internacional para la solución de retos comunes, para identificar proyectos estratégicos y políticos de CTI o para buscar recursos internacionales para la CTI. En este sentido, la DC también se considera un mecanismo para unir fuerzas con un propósito común, negociar y generar conexiones para la ciencia o ayudar a un país a alcanzar objetivos de interés nacional. Otros entrevistados afirman, de forma más general, que la DC se refiere a la diplomacia para hacer avanzar la ciencia, apoyando principalmente las colaboraciones en CTI a través de la diplomacia.

Por último, los participantes también comentaron que la DC se refiere al uso de la ciencia para tomar decisiones de política exterior, siendo un instrumento estratégico para generar alianzas entre países.

Extractos de entrevistas sobre la concepción de la DC en Colombia:

-Podría decir que la DC es una unión de esfuerzos con un propósito común, entre actores de la comunidad científica y de las relaciones exteriores del país. Tiene un propósito muy importante, que es lograr ese vínculo entre las comunidades científicas, los desafíos globales, y cómo los países comienzan a trabajar de la mano con la comunidad científica para resolver estos problemas globales (Participante 4).

-La DC es una forma de facilitar la comunicación entre dos aspectos importantes: la generación de conocimiento a través del método científico y la necesidad que tenemos de mantener una buena relación con nuestros vecinos, a través de una buena comunicación y compartiendo beneficios para la sociedad. (Participante 8)

-La DC facilita, permite y acelera el desarrollo de la CTI, a través de los instrumentos que se establecen, como los acuerdos (participante 15).

Figura 3. Concepciones sobre la DC.

6.4 Sugerencias para el futuro de la DC en Colombia

El desarrollo de capacidades, es decir, el desarrollo de conocimientos y habilidades para la DC, fue identificada como la sugerencia más relevante, especialmente la promoción de la formación de los científicos y otros actores sobre la DC. Además, los participantes expresaron la necesidad de contar con un grupo de trabajo de múltiples partes interesadas en la DC. Algunos participantes afirmaron que el grupo de trabajo debería estar liderado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Asuntos Exteriores con el fin de tener suficiente tracción para atraer a otros actores. Otra sugerencia interesante tuvo que ver con la alineación de las acciones de DC con las directrices y recomendaciones proporcionadas por la Misión de Sabios. De alguna manera, se evidencia una coincidencia natural entre la DC y las recomendaciones de la Misión de Sabios, ya que la dimensión internacional incluida en el informe de 2019 se refiere explícitamente a la DC como un mecanismo para avanzar hacia un sistema de CTI más robusto en Colombia y su impacto en el desarrollo de la economía del conocimiento del país (Misión de Sabios, 2019).

Asimismo, los participantes sugirieron instrumentos oficiales para promover la DC, como la creación de una política o estrategia para el país. Algunos participantes afirmaron que dicha política debería incluir directrices claras para que las embajadas colombianas integren las actividades de DC en su agenda. Un instrumento oficial debería centrarse en la movilización de fondos internacionales para la CTI, así como en la promoción de la producción colombiana de CTI en el extranjero. Por último, algunos participantes también indicaron que, dada la multiplicidad de actores que pueden desempeñar un papel en este ámbito, se debería empoderar a la sociedad civil mediante la identificación de líderes y modelos a seguir para inspirar a otros actores. Se destacó el papel de las redes y, en concreto, de los grupos multisectoriales, como las comunidades epistémicas, como una excelente plataforma para avanzar hacia una estrategia integrada (**Figura 4**).

Extractos de las entrevistas sobre las sugerencias para fortalecer la integración de los actores en Colombia:

-He leído el informe de Misión de Sabios y realmente hay ocho ejes temáticos con impacto social y de desarrollo. Es importante que la DC se articule en torno a estos ejes; es decir, que todos los esfuerzos articulados se centren en ellos. Uno de los retos de este informe es alcanzar el 2% del PIB en CTI, a través de la DC podemos apalancar recursos para lograr este objetivo. (Participante 1).

-Es muy difícil porque no hay un concepto claro. Una forma de fortalecer es visualizar casos e iniciativas. Cuando uno lee literatura sobre esto, esto no es una ciencia a partir de hipótesis, esto es inductivo, se basa en casos. Hay que mostrar y estudiar los casos para que la gente los conozca y le demuestres a los sectores que han jugado papeles importantes. (Participante 7).

-Necesitamos que las organizaciones públicas y gubernamentales reconozcan y se apoyen en la sociedad civil organizada (Participante 16).

Figura 4. Sugerencias para reforzar la integración de los actores.

7 Discusión

Las concepciones de la DC expuestas por los entrevistados se relacionan con la construcción de puentes y alianzas con diferentes objetivos, especialmente para el desarrollo de la cooperación científica internacional, y para la construcción de capacidades en CTI, como exponen Hornsby & Parshotam (2018) para el desarrollo de soluciones a desafíos globales y comunes (Ramírez-Cabrales & Rueda Forero, 2019). Entre las concepciones, también se observa que la DC apoya el logro de objetivos de interés nacional, promoviendo la colaboración entre países con impacto en el desarrollo académico y en las decisiones de política exterior, como exponen Pantović & Michelini (2018). También existe la concepción de integrar la ciencia con las necesidades nacionales y los objetivos de política exterior, como lo expone Krasnyak (2020) en el caso de Rusia. Sin embargo, es necesario encontrar significados para la DC en Colombia. En países hermanos como Brasil, por ejemplo, existe un claro enfoque de su estrategia país en la diplomacia de la innovación, teniendo en cuenta el interés por parte de este país de insertarse en la economía del conocimiento (Anunciato & dos Santos, 2020). Gual Soler (2020) expone la necesidad de encontrar narrativas, concepciones y enfoques para la DC teniendo en cuenta el contexto latinoamericano. En este sentido, es necesario establecer bloques de construcción para la DC en la región y más particularmente en Colombia.

Al revisar los actores de la DC, los entrevistados afirman que van desde el sector gubernamental, la academia, la industria, la sociedad civil y los individuos, hasta las organizaciones internacionales. En particular, se observa el papel del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como de otras entidades gubernamentales del orden nacional y regional. También juegan un papel relevante otros actores como la sociedad civil, organismos multilaterales e internacionales y empresas. Incluso entidades como las universidades y los centros de investigación son actores relevantes en la DC en los países emergentes, tal y como afirman Pantović & Michelini (2018). Actores no tradicionales como la diáspora, los indígenas y las comunidades epistémicas adquieren mayor relevancia en el contexto colombiano y en las economías emergentes. Esto se articula con lo planteado por Thompson (2018), quien explica la necesidad de incluir a los actores no tradicionales en los esquemas nacionales de DC. Como se observa en los casos presentados en la revisión de la literatura, la inclusión de la diáspora científica de los países emergentes en los esquemas de DC es imperativa, especialmente para la ejecución de proyectos de cooperación científica transnacional y para apoyar el acceso a recursos y expertos.

Por otro lado, las prácticas de DC en Colombia se dividen en tres áreas: la construcción de capacidades y el desarrollo de habilidades especialmente en CTI, la gestión de recursos internacionales para CTI y la creación de puentes entre los distintos actores de la DC para proyectos y programas, orientados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible o a los desafíos globales, empoderando y permitiendo una mayor visibilidad internacional de los países emergentes, como lo afirman Pantović & Michelini (2018). El desarrollo del talento humano y las instalaciones de investigación son también una práctica central de la DC en los países emergentes (Ezekiel, 2020). El enfoque de la construcción de capacidades en CTI, el desarrollo del talento humano y el intercambio de conocimientos y tecnologías también se observó en el caso de la India (Arunchalam, Gupta & Relia, 2017). El uso de la DC para ganar visibilidad y mejorar la imagen del país a través de la producción científica es una de las estrategias que también utiliza Rusia (Ruffini, 2017).

En cuanto a las sugerencias para el futuro de la DC, se debe seguir fortaleciendo el desarrollo de capacidades, especialmente mediante la formación de científicos y otros actores en habilidades de DC adaptadas al contexto de las economías emergentes. También es necesaria la creación de grupos

de trabajo donde converjan los diferentes actores, para articular los intereses del país y apoyar el fortalecimiento de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación, como afirman Pantović & Michelini (2018). También se requiere la creación de una estrategia nacional de DC, que apoye la movilización de recursos internacionales para la CTI y que incluya las voces de los distintos actores, para promover el intercambio y la generación de nuevos conocimientos (Thompson, 2018). Es

importante referirse a los retos identificados por Gual Soler (2020), quien afirma que América Latina debe trabajar para generar colaboraciones intersectoriales significativas para la DC; institucionalizar los esfuerzos de DC, así como generar hojas de ruta de aprendizaje para desarrollar las habilidades necesarias en la región para la DC entre los actores involucrados.

8 Implicaciones políticas y un esquema tentativo de gobernanza de la DC para las economías emergentes

Nuestra investigación expuso un esbozo de la DC en Colombia, un tema con una naturaleza aún variada y vaga. Sin embargo, se pueden observar conceptualizaciones específicas sobre la DC para las economías emergentes. De acuerdo con las evidencias, podemos ver que existen al menos tres justificaciones para la DC expresadas como concepciones:

- A. Construir puentes para, por un lado, cooperar con otros países en la resolución de retos comunes y, por otro lado, aunar esfuerzos a nivel interno para ayudar al país a resolver cuestiones de interés nacional con el apoyo de la ciencia.
- B. Utilizar la diplomacia para promover el avance de la ciencia nacional.
- C. Utilizar la ciencia para tomar o reforzar las decisiones de política exterior.

Podría decirse que estas justificaciones apoyan o pueden apoyar las principales prácticas identificadas:

- A. Prácticas de colaboración para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para permitir múltiples interacciones: científicos locales-extranjeros, intercambios entre organizaciones internacionales, entre científicos y responsables políticos, entre otros.
- B. Desarrollo de capacidades.
- C. Movilización de recursos.

Por último, los futuros tentativos expresados como sugerencias para la mejora de la interacción e integración de los actores en la DC incluyen:

- A. Desarrollo de capacidades en materia de DC para investigadores y responsables políticos, entre otros.
- B. Creación de una comunidad de aprendizaje para el desarrollo y la promoción de la DC.
- C. Empoderamiento de la sociedad civil organizada. Teniendo esto en cuenta, sugerimos el siguiente esquema de gobernanza, como ejemplo, para su posterior análisis y discusión:

Figura 5. Propuesta de un esquema de gobernanza para la DC en economías emergentes basado en el caso colombiano.

Como se muestra en la **Figura 5**, se establece una estrategia de política de DC para ajustar o crear instrumentos que puedan distribuir roles específicos entre los actores involucrados en la DC y equilibrar el poder entre ellos en ambos sectores administrativos del Estado: CTI y asuntos exteriores. El paquete de instrumentos que se diseñe e implemente podría ajustarse en torno a puntos de apalancamiento que i)

otorguen un papel preponderante a los actores no convencionales (comunidades indígenas, ONGs, etc.) a los que se hace referencia en la sección de análisis anterior; ii) faciliten las actividades puente entre este tipo de actores y los científicos entre países (sur-sur-norte) para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y iii) ofrezcan directrices ad-hoc para operacionalizar la DC con esta perspectiva en las embajadas de todo el mundo. Los instrumentos potenciales que se cruzan, deben ser evaluados en su implementación desde herramientas novedosas de evaluación de políticas, lo suficientemente holísticas para entender los impactos de estas mezclas. El aprendizaje y el cambio de políticas sería posible si las condiciones son precisas, lo que puede dar lugar al desarrollo posterior de instrumentos conjuntos para la DC o específicos que apoyen la estrategia.

Esta visión general implicaría también una proyección de cómo proceder en términos de instrumentación de políticas, lo que no es una tarea fácil. El análisis presentado en la sección anterior puede proporcionar una idea general que inspire el análisis de los cuellos de botella y permita combinar las políticas que cruzan los asuntos exteriores y los objetivos de desarrollo de la CTI (Rogge y Reichardt, 2013, 2016). Articular las cuestiones de CTI y los asuntos exteriores a la luz de una estrategia nacional de desarrollo que prevea soluciones de desarrollo sostenible en las economías emergentes, ayudaría a comprender cómo puede desplegarse una gobernanza del conocimiento a través

de las fronteras en los países de industrialización tardía con altas tasas de desigualdad (Rennkamp, 2011). A continuación, después de considerar los aspectos generales de la gobernanza que pueden apoyar la articulación y la coordinación entre los actores, las prácticas y los instrumentos entre los dos sectores, se proporciona el siguiente conjunto de recomendaciones prácticas (ver **Tabla 3**), recogiendo las sugerencias de los actores entrevistados y las prácticas encontradas en la literatura y los casos documentados existentes mencionados en las secciones anteriores. Las recomendaciones se clasifican en función de la práctica general de DC a la que se refieren y del papel que puede desempeñar cada actor. Aunque algunas recomendaciones son ambiciosas, pueden desarrollarse más y servir como herramienta para definir los roles de cada actor dentro de la DC, contribuyendo así a la coordinación y articulación.

Prácticas	Actores				
	Gobierno	Academia	Industria	Sociedad civil	Organizaciones internacionales
Desarrollo de capacidades	<p>Financiar y participar en la formación en materia de DC en colaboración con el mundo académico</p> <p>Crear una red nacional intersectorial o un grupo de trabajo sobre DC</p> <p>Formar a los diplomáticos y a los responsables políticos en materia de DC</p>	<p>Generar una oferta académica formal e informal de temas relacionados con la DC</p> <p>Crear puestos de doctorado y postdoctorado en DC</p> <p>Generar grupos de investigación sobre DC</p>	<p>Proporcionar formación en áreas de conocimiento específicas, como la intersección de la innovación y la diplomacia</p> <p>Facilitar la transferencia de nuevos conocimientos de las industrias del extranjero al país para los intereses nacionales</p>	<p>Proporcionar formación y organizar eventos sobre temas de DC, con el fin de acercar a la sociedad a los esquemas de DC</p> <p>Implicar a la diáspora científica en las actividades de formación como proveedores y beneficiarios</p>	<p>Asesorar a los gobiernos sobre temas de DC</p> <p>Generar convocatorias para desarrollar proyectos y programas de desarrollo de capacidades en DC entre países</p>

Colaboración para los ODS / Desafíos Globales	<p>Crear instrumentos de financiación para los planes de desarrollo sostenible</p> <p>Generar políticas de investigación orientadas por misión y a la resolución de problemas</p> <p>Participar en escenarios de negociación internacional</p> <p>Crear redes y grupos de trabajo con países del Sur Global para resolver problemas comunes</p>	<p>Abordar los desafíos globales a través de las tres misiones: Enseñanza, Investigación, Divulgación</p> <p>Generar redes especializadas para aportar conocimientos y soluciones</p> <p>Elaborar <i>policy brief</i> para informar a los responsables de la toma de decisiones</p>	<p>Aportar conocimientos y soluciones a través de la Responsabilidad Social Corporativa</p> <p>Crear planes de acción con agrupaciones y asociaciones para buscar soluciones a problemas globales</p>	<p>Transferir a la sociedad los resultados de las colaboraciones internacionales</p> <p>Generar comités consultivos para las entidades gubernamentales, donde la diáspora participe.</p> <p>Introducir otros tipos y fuentes de conocimiento de comunidades indígenas, campesinas, trabajadores informales, comunidades afrodescendientes.</p>	<p>Generar espacios/eventos donde converjan científicos de diferentes países y entidades gubernamentales, para avanzar en la solución informada de problemas</p>
Mobilización de recursos de CTI	<p>Generar programas bilaterales con países sobre temas de interés nacional, transnacional o mundial</p> <p>Generar macroeventos relacionados con la ciencia para visibilizar la investigación que se realiza en el país y atraer a investigadores, inversores y entidades de cooperación</p>	<p>Gestionar los recursos internacionales en el marco de los proyectos de colaboración científica internacional</p> <p>Crear espacios de conexión entre científicos de universidades e instituciones de investigación nacionales e internacionales para presentarse a convocatorias internacionales y atraer recursos internacionales</p>	<p>Gestionar recursos con empresas internacionales para proyectos de investigación y desarrollo relacionados con intereses nacionales, transnacionales y globales</p> <p>Apoyar planes de diplomacia de la innovación para empresas de todo tipo</p> <p>Facilitar la transferencia de tecnología de interés nacional al país</p>	<p>Crear incentivos que promuevan la colaboración científica internacional para los intereses nacionales, transnacionales y mundiales</p> <p>Capacitar a la diáspora organizada mediante la creación de programas de trabajo específicos para la movilización de recursos</p>	<p>Apoyar la generación de esquemas de DC con convocatorias transnacionales y financiación de proyectos</p>

Cuadro 3. Conjunto de recomendaciones para las economías emergentes en las primeras etapas de progreso para avanzar en los esquemas de DC.

Este conjunto de recomendaciones derivadas de nuestro análisis empírico, más allá de inspirar la instrumentación tradicional, como las convocatorias y programas internacionales de promoción de CTI (diplomacia para la ciencia), conduce a una reflexión hacia instrumentos de política sistémica que promuevan y cualifiquen la interacción y la inteligencia estratégica (Smits & Kuhlmann, 2004). Esta orientación aplicada a la DC podría reforzar o cumplir algunas de las funciones del sistema de innovación colombiano, aún en construcción, y ayudar a fortalecer dicha perspectiva en este país y más allá (Hekkert et al., 2007).

9 Conclusiones y preguntas de investigación adicionales

Los resultados muestran que la DC en países emergentes como Colombia podría estar orientada a desarrollar los sistemas de CTI a través de la cooperación científica internacional y la asesoría científica para avanzar en las decisiones de política pública y de política exterior. Desde la perspectiva de los entrevistados, la DC se refiere principalmente a la generación de puentes y conexiones, especialmente relacionadas con el desarrollo de la CTI, para la búsqueda de soluciones a los desafíos globales, así como a los objetivos nacionales. Asimismo, se expuso la concepción de la DC articulado a la asesoría científica que se brinda a las decisiones y acciones de política exterior. Los actores de la DC en Colombia van desde el sector gubernamental, la academia, la industria, la sociedad civil y los individuos hasta las organizaciones internacionales. Se destaca el papel de las universidades, la importancia de la diáspora científica (Hernández, Barré et al., 2003), las comunidades epistémicas (Knorr-Cetina, 1981,1999) y la necesidad de incluir a las comunidades indígenas en los esquemas de DC. Teniendo en cuenta que otros países han adelantado estrategias de DC articulando su diáspora académica y científica, queda pendiente cómo Colombia ejecutará una estrategia integral que pueda incluir la diversidad de actores y saberes, especialmente los actores no tradicionales de la diplomacia.

Las prácticas de DC evidenciadas en Colombia se relacionan con lo observado en otras economías emergentes analizadas en la literatura, ya que existe un enfoque hacia el desarrollo de capacidades y habilidades, la gestión y acceso a recursos para CTI y la generación de alianzas para proyectos, así como objetivos de política exterior. Para que los esquemas de DC se ejecuten en el país, es necesario crear una estrategia nacional, teniendo en cuenta las prioridades y necesidades nacionales, así como *la* hoja de ruta de la *Misión de Sabios* para el futuro de la CTI y la inserción de Colombia en la economía del conocimiento. También se requieren más instrumentos para promover y estimular la colaboración científica internacional, así como potenciar la diversidad de actores de la DC, incluida la sociedad civil. Por otro lado, se deben desarrollar hojas de ruta de aprendizaje para generar capacidades y habilidades en DC para todos los actores involucrados en Colombia, así como comunidades de aprendizaje para compartir casos e intercambiar experiencias.

Las propuestas prácticas expuestas en la sección de implicaciones políticas pueden apoyar tanto a Colombia como a otras economías emergentes en la implementación de estrategias que incluyan el enfoque de combinación de políticas como un posible esquema de gobernanza para la DC.

A la hora de pensar en los desafíos globales, los análisis realizados en el marco de esta obra académica muestran una evidente falta de direccionamiento explícito para la DC. Además, sólo se hacen referencias superficiales sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y apenas se explican las misiones, a pesar de la reciente Misión de Sabios en Colombia. Los actores entrevistados no hacen

menciones explícitas a la justicia, la paz, la energía o las transiciones postextractivas (Gudynas, 2011; Andrade-Sastoque, Ordóñez-Matamoros et al., 2020); existe una mención explícita muy humilde

sobre los pueblos indígenas, y ninguna referencia explícita a la economía informal, las comunidades campesinas o afrodescendientes y su importancia como actores del conocimiento, la investigación y la innovación en un país multicultural como Colombia (Andrade-Sastoque y Balanzó 2017). En términos generales, los problemas locales urgentes de alto impacto global y los actores relacionados con ellos brillan por su ausencia; también resalta el aparente tinte apolítico de las narrativas de los participantes. Esto puede ser investigado más a fondo.

Desde una perspectiva fenomenológica de múltiples actores, este estudio sugiere que un esquema de gobernanza merece ser discutido y diseñado para establecer una estrategia a largo plazo que proponga una combinación de políticas entre las políticas de CTI y las políticas exteriores para abordar cuestiones muy locales con alta representatividad global. Asimismo, los puntos de vista analizados de los actores entrevistados, siguen mostrando un alcance limitado en cuanto a los fundamentos, actividades y propuestas para mejorar la interacción de los actores de la DC, en dos sentidos: i) los propósitos específicos al referirse al desarrollo sostenible y los desafíos globales, y ii) los problemas locales urgentes con alto impacto global.

A pesar del potencial del esquema general de gobernanza de la DC para las economías emergentes presentado y de las sugerencias para la instrumentación de políticas, aún quedan cuestiones por investigar:

- *¿Qué fundamentos pueden ser más precisos para la DC en las economías emergentes?* Los estudios deberían basarse en la literatura actual sobre la DC e identificar los espacios vacíos en relación con las especificidades identificadas en las economías emergentes, especialmente en lo que respecta a los sistemas y la dinámica de la CTI. Esto puede allanar el camino para enriquecer el discurso sobre la DC y desarrollar justificaciones más válidas para las economías emergentes.
- *¿Cómo contribuye la práctica de la DC a resolver los desafíos globales sin descuidar los problemas locales profundos?* Se debe realizar un análisis de las lógicas detrás del discurso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia, considerando el análisis y las recomendaciones de la Misión de Sabios, para focalizar los esfuerzos y evitar el descuido de los problemas locales. Temas como la paz, la energía o las transiciones postextractivas merecen un estudio más profundo.
- *¿Quiénes pueden ser los nuevos roles o actores invisibles que participan en la DC en las economías emergentes?* Como se explicó anteriormente, actores como los pueblos indígenas, los trabajadores de la economía informal, las comunidades *campesinas* o afrodescendientes y su relevancia como actores del conocimiento, la investigación y la innovación en un país multicultural como Colombia es un tema que merece un mayor análisis en el marco de los estudios de DC.

Finalmente, proponemos avanzar en el desarrollo de una narrativa específica de DC en economías emergentes como la colombiana, que considere su contexto, condiciones, necesidades y motivaciones específicas. La interrelación entre las lógicas, las prácticas y las proyecciones hacia el futuro debe incluirse en una política de DC que aborde globalmente los problemas locales.

10 Contribuciones de los autores

Todos los autores mencionados han hecho una contribución sustancial, directa e intelectual al trabajo y lo han aprobado para su publicación.

11 Contribución a la declaración de campo

Al ser un área de estudio emergente, la DC ha marcado la tendencia en los últimos años, especialmente a partir de los enfoques teóricos y prácticos generados por académicos, diplomáticos y responsables políticos del Norte Global. Al ser un área de estudio emergente, la DC requiere el reporte de casos e iniciativas de diferentes partes del mundo. En América Latina, pocos estudios sobre el tema tienen en cuenta el particular contexto cultural, económico y social de la región. Este manuscrito contribuye a la discusión teórica y práctica sobre el tema. Expone la situación del contexto colombiano, teniendo en cuenta las voces de actores de los sectores academia, gobierno, industria y sociedad civil, haciendo propuestas sobre prácticas para avanzar en esquemas de DC en países emergentes. Asimismo, enumera iniciativas relevantes de DC de Colombia generadas en los últimos años, que han sido relevantes para el desarrollo del sistema de ciencia, tecnología e innovación del país. El manuscrito es relevante ya que proporciona a los países en desarrollo una luz sobre los esquemas de gobernanza necesarios para implementar modelos sostenibles de DC que incluyan las voces de todos los actores.

Los autores declaran que la investigación se llevó a cabo en ausencia de cualquier relación comercial o financiera que pudiera interpretarse como un potencial conflicto de intereses.

12 Referencias

- Andrade-Sastoque, E. and A. Balanzó (2017). A notion of Innovation System the quality we need: addressing the problem of blind spots. 15th international Globelics Conference 2017. Athens, ONLINE.
- Andrade-Sastoque, E., G. Ordonez-Matamoros and S. Kuhlmann (2020). In which (participatory) ways could sociotechnical imaginaries enrich innovation policy instruments for them to be transformative in extractive economies. EU-SPRI 2020 Conference, Utrecht, ONLINE.
- Amaya, R. (2017). “Propiedades de la Política Exterior Colombiana: repensando lo que sabemos del accionar externo del país”, in Nuevos enfoques para el estudio de las relaciones internacionales de Colombia, eds. Tickner, A. and Bitar, S. (Bogota: Universidad de los Andes), 39-64. <https://cutt.ly/EzciCtg>
- Anunciato, R. O. and dos Santos, B. V. (2020). SD and Innovation Diplomacy: A Systematic Literature Review on the Brazilian Perspective. *Revista Conjuntura Austral*. 11:54, 35–53. doi:10.22456/2178-8839.100059.
- APC. (2019). Informe de Gestión 2019 - APC Colombia. <https://cutt.ly/xzcobQD> [Accessed March 7, 2021].
- Ardila, M. y Clemente Batalla, I. (2019). Santos: una diplomacia tradicional con cambios. *Oasis*, 29, 29-56. doi: <https://doi.org/10.18601/16577558.n29.03>
- Arunachalam, R., Gupta, R. and Relia, S. (2017). “Better Diplomacy and Better Science for Better Development: A way forward fulfilling Post-201 Development Agenda and Sustainable Development Goals”, in *S & T Diplomacy and Sustainable Development in the Developing Countries*, eds.. T. Miremadi, A. Arabzai & S. Relia (New Delhi, India: Daya Publishing House), 65-78.

Bonilla Aranzales, J. (U. del Rosario). (2017). The role of epistemic communities in SD: An analysis of US and German foreign policy towards Colombia. Universidad del Rosario (Master thesis). <https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/13465>

Borrás, S. and J. Edler (2020). The roles of the state in the governance of socio-technical systems' transformation. *Research Policy* 49(5): 103971, 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.103971>

Cherry, A. and Du Toit, D. (2018). "The politics and drivers underpinning Africa–Europe research and innovation cooperation." in *Africa-Europe Research and Innovation Cooperation*. (Palgrave Macmillan: Cham), 3-19. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69929-5_1

Copeland, D. (2011). SD: What's It All About?. CEPI-CIPS Policy Brief. 13, 1-4. <https://bit.ly/2CPsZ71>.

Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Enquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Departamento Nacional de Planeación. (2009). *Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación*. Documento CONPES 3582. doi: 10.2307/2302012.

Departamento Nacional de Planeación. (2020). *Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2030*. Documento CONPES (Borrador). <https://bit.ly/33rnMwi>.

Elorza, A., Melchor, L. and Lacunza, I. (2020). "Who Are the SD Stakeholders?" in *European SD Online Course*, ed. S4D4C, Module 3, (Vienna: S4D4C), 1-52. <https://bit.ly/33p5wUs>.

Ezekiel, I P. (2020). Engaging SD for nanotechnology development in Africa. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. 805, 1-12. doi:10.1088/1757-899x/805/1/012039

Flanagan, K., Uyarra, E. and Laranja, M. (2011). Reconceptualising the 'policy mix' for innovation. *Research policy*. 40:5, 702-713. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2011.02.005>

Flink, T. and Schreiterer, U. (2010). *Science and Public Policy*. 37:9, 665–677. doi: 10.3152/030234210X12778118264530

Frech, S. et al. (2018). Perspectives on strengthening Cancer research and control in Latin America through partnerships and diplomacy: experience of the National Cancer Institute's Center for Global Health. *Journal of global oncology*. 4: 1-11. DOI: 10.1200/JGO.17.00149

García, C. (Harvard University). (2016). *SD Policy in Colombia, New Horizons for a New Country?* Harvard University (Master thesis). <https://cutt.ly/SjOZmTJ>.

Gluckman, P. D., Turekian, V., Grimes, R. and Kishi, T. (2017). SD: A Pragmatic Perspective From The Inside. *Science & Diplomacy*. 6:4. <https://bit.ly/3gdoZLg>.

Gobierno de España. (2016). *Informe Sobre Diplomacia Científica, Tecnológica y de Innovación* <https://bit.ly/2ESWmGb>

Gual Soler, M. (2020). *Diplomacia Científica en América Latina y el Caribe: Estrategias, mecanismos y perspectivas para fortalecer la diplomacia de la ciencia, tecnología e innovación*. Montevideo: UNESCO. <https://tinyurl.com/y4muqk7n>

Gudynas, E. (2011). Caminos para las transiciones post-extractivistas. en. *Transiciones, Post-extractivismo y alternativas al extractivismo en Perú*. Alejandra Alayza y Eduardo Gudynas (eds.). Lima: RedGe y CEPES.

Hernández, V., R. Barré, J.-B. Meyer and D. Vinck (2003). *Diasporas científicas: Comment les pays en développement peuvent-ils tirer parti de leurs chercheurs et de leurs ingénieurs expatriés?*, Marseille: IRD Éditions.

Hekkert, M.P., Suurs, R.A.A., Negro, S.O., Kuhlmann, S. and Smits, R.E.H.M. (2007). Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change. *Technological Forecasting and Social Change*. 74:4. doi: [10.1016/j.techfore.2006.03.002](https://doi.org/10.1016/j.techfore.2006.03.002).

Hornsby, D. and Parshotam, A. (2018). SD, Epistemic Communities, and Practice in Sub-Saharan Africa. *Glob Policy*. 9, 29-34. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12565>

Ibragimova, K. A. and Barabanov, O. N. (2018). About the Prospects of the Russian SD. *Vestnik RFFI [Russian Foundation for Basic Research Herald]*. 97:6, 57-59. doi: [10.22204/2410-4639-2018-097-01-54-59](https://doi.org/10.22204/2410-4639-2018-097-01-54-59)

Isaza, J. (2020). Breve repaso del contexto institucional de la diplomacia científica, tecnológica y de innovación en Colombia 2004-2006. *Innovación y Ciencia*. 27:2. <https://bit.ly/3rsotQ1>

Knorr-Cetina K (1999) *Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge*. Cambridge, MA: Harvard University Press,

Knorr-Cetina K (1981) *The Manufacture of Knowledge*. New York: Pergamon.

Krasnyak, O. (2020). Russian Science Diplomacy. *Diplomatica*. 2:1. doi: [0.1163/25891774-00201010](https://doi.org/10.1163/25891774-00201010)

Mauduit, J. and Gual Soler, M. (2020). Building a SD Curriculum. *Front. Educ*. 5:138. doi: [10.3389/educ.2020.00138](https://doi.org/10.3389/educ.2020.00138)

Mayring, P. (2000). *Qualitative Content Analysis*. *Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research*. 1:2. <https://cutt.ly/gLYaDry>

Ministerio de Relaciones Exteriores. (2018). *Principios y lineamientos de la política exterior Colombiana*. <https://cutt.ly/izcafDN> [Accessed March 7, 2021]

Misión de Sabios. (2019). *Colombia Hacia Una Sociedad Del Conocimiento. Informe de La Misión Internacional de Sabios 2019: Por La Educación, La Ciencia, La Tecnología y La Innovación*. Bogotá: Gobierno de Colombia. <https://cutt.ly/vhluapv>

OECD. (2014). *OECD Reviews of Innovation Policy: Colombia 2014*. Paris: OECD Publishing. doi: [10.1787/9789264204638-en](https://doi.org/10.1787/9789264204638-en)

OECD. (2020). *Gross Domestic Spending on R&D (Indicator)*. Paris: OECD Publishing. doi: [10.1787/d8b068b4-en](https://doi.org/10.1787/d8b068b4-en).

Ordóñez-Matamoros, G. (2020). Ciencia, Tecnología e Innovación En Colombia: ¿para qué?. *OPERA - Observatorio de Políticas, Ejecución y Resultados de La Administración*. 27, 5-9. doi: [10.18601/16578651.n27.01](https://doi.org/10.18601/16578651.n27.01).

Pantović, B. and Michelini, G. (2018). Ciencia Y Cultura De La Memoria En La Diplomacia Serbia / The Science and Culture of Memory in Serbian Diplomacy. *Revista CIDOB D'Afers Internacionals*. 120, 241-58. doi:[10.2307/26562634](https://doi.org/10.2307/26562634).

Pardo Martínez, C. and Cotte Poveda, A.. (2020). Science, Technology, Innovation, Theory and Evidence: The New Institutionalism in Colombia. Quality and Quantity, 0123456789. doi: [10.1007/s11135-020-01032-3](https://doi.org/10.1007/s11135-020-01032-3).

Patman, R.G. and Davis, L.S. (2017). SD in the Indo-Pacific Region: A Mixed but Promising Experience. Politics and Policy. 45, 862-878. <https://doi.org/10.1111/polp.12228>

Pellegrino, V. (2001). “Una Historia Con Muchas Historias Adentro”, in *Diáspora Hacia La Nueva Frontera*, ed. J. Meyer (Marseille/Montevideo: IRD and Udelar), 127-158.

Plata, J. J. (2013). “Aprendizajes organizacionales y retos en las sociedades del conocimiento”, in *Colciencias cuarenta años. Entre la legitimidad, la normatividad y la práctica*, ed. M. Salazar (Bogota: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología), 62-117.

Ramírez-Cabrales F. and Rueda Forero, S. (2020) “SD: Strategic Initiative to Create a Buffer Zone in the Caribbean Colombian Marine Protected Area Seaflower”, in *Developments and Advances in Defense and Security. Smart Innovation, Systems and Technologies*, eds. A. Rocha and R. Pacheco Pereira. (Singapore: Springer), 345-359. https://doi.org/10.1007/978-981-13-9155-2_28

Rennkamp, B. (University of Twente). (2011). Innovation for all. Legitimizing science. University of Twente (Doctoral Thesis). <https://cutt.ly/YjDYxxk>

Rogge, K. S. and Reichardt, K. (2013). Towards a more comprehensive policy mix conceptualization for environmental technological change: a literature synthesis. No. S3/2013. Working paper sustainability and innovation. <https://cutt.ly/3hluKz>

Rogge, K. S. and Reichardt, K. (2016). Policy mixes for sustainability transitions: An extended concept and framework for analysis. *Research Policy*. 45:8, 1620-1635. doi: [10.1016/j.respol.2016.04.004](https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.04.004)

Ruffini, P. (2017). *Science and Diplomacy: A New Dimension of International Relations*. Cham: Springer.

S4D4C. (2019). *The Madrid Declaration on SD*. Madrid: S4D4C. <https://bit.ly/3mhLBhx>.

Sikka, P. (2017). *SD. India and the World. GLOBAL SCIENCE-COOPERATION OPPORTUNITIES*. New Delhi: Synergy Books India.

Smits, R., and Kuhlmann, S. (2004). The rise of systemic instruments in innovation policy. *International journal of foresight and innovation policy*. 1:½, 4-32. doi: [10.1504/IJFIP.2004.004621](https://doi.org/10.1504/IJFIP.2004.004621)

Smith, A. and A. Stirling (2006). *Moving inside or outside? Positioning the governance of sociotechnical systems*. Science and Technology Policy Research. Falmer. UK: University of Sussex.

The Royal Society. (2010). *New Frontiers In SD: Navigating The Changing Balance Of Power*. London: The Royal Society. <https://bit.ly/3hm0KvG>.

Thompson, E. (2018). SD within Sustainable Development: A SIDS Perspective. *Glob Policy*. 9, 45-47. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12515>

Vargas Solorzano, M. (2020). *Scientific Diplomacy: The Role of the Scientific in Pandemics Management*. *Revista Bioética & Derecho*. 50, 255–70. <https://cutt.ly/bhlumb2>

Voß, J. P. (University of Twente). (2007). *Designs on governance: Development of policy instruments and dynamics in governance*. University of Twente (Doctoral Thesis). <https://cutt.ly/FjDYHj6>

Yin, R. (2003) Case Study Research: Design and Methods. Third edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Anexo 1

Participante (P)	Perfil
P1	Director de la Oficina Internacional de una universidad colombiana.
P2	Director de un Instituto de Investigación.
P3	Consultor independiente de STI.
P4	Vicerrector de Investigación de una universidad colombiana.
P5	Jefe de Relaciones Internacionales de una entidad gubernamental.
P6	Responsable de Cooperación Internacional de una red de universidades colombianas.
P7	Director administrativo de un instituto de investigación.
P8	Representante de la industria farmacéutica.
P9	Científico y empresario colombiano residente en Bélgica; tiene una compañía dedicada a la promoción de la investigación y desarrollo entre las universidades latinoamericanas y europeas.
P10	Director de una de las secciones del Ministerio de Asuntos Exteriores.
P11	Investigador en una universidad colombiana. Experiencia de trabajo en una institución de los Estados Unidos y con conocimiento de los lineamientos de las políticas públicas.
P12	Investigador en una universidad colombiana. Experiencia como investigador en Europa y mantiene una estrecha colaboración con socios europeos. Director de un programa de doctorado.
P13	Científico y empresario colombiano residente en Berlín. Designado embajador de Investigación e Innovación de la ciudad de Berlín. Empresa dedicada a promover los vínculos UE-LATAM entre el mundo académico y las empresas, principalmente del sector biotecnológico.
P14	Director de la Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores.
P15	Director de incentivos de I+D en una gran empresa de productos lácteos.
P16	Investigador en una universidad colombiana. Forma parte de un proyecto europeo centrado en la promoción y el estudio de la DC en Europa.
P17	Director ejecutivo de una asociación científica. Actualmente investiga sobre la DC.
P18	Ex ministro de Asuntos Ambientales, ex embajador de Colombia en Alemania. Miembro de múltiples consejos nacionales e internacionales sobre temas globales.

Tabla 4. Participantes en la investigación y perfiles